

Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Pakaian Adat dan Jasa Rias Berbasis Web Pada Chrysan Jambi

Rani Oktaviani¹, Afrizal Nehemia Toscani², Yovi Pratama^{3,*}

^{1,2}Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Dinamika Bangsa, Jambi, Indonesia

Email: ranioktaviani261003@gmail.com, afrizalnahemia@gmail.com, yovi.pratama@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: ranioktaviani261003@gmail.com

Abstrak– Chrysan Jambi merupakan usaha yang bergerak di bidang penyewaan pakaian adat dan jasa rias untuk berbagai kebutuhan acara. Proses penyewaan yang berjalan saat ini masih dilakukan secara konvensional menggunakan buku catatan, nota, dan komunikasi melalui WhatsApp sehingga menimbulkan beberapa permasalahan seperti kesalahan pencatatan data, kesulitan dalam memantau ketersediaan pakaian, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi penyewaan *online* pakaian adat dan jasa rias berbasis *web* guna meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan pelayanan kepada pelanggan. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode *Waterfall* yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel serta *database* MySQL. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi penyewaan berbasis *web* yang mampu memfasilitasi pengelolaan data pakaian adat, jasa rias, pelanggan, transaksi penyewaan, pengembalian, serta pembuatan laporan secara terkomputerisasi. Dengan adanya sistem ini, proses transaksi menjadi lebih terstruktur, pencarian data lebih cepat, serta pengelolaan penyewaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Kata kunci: sistem informasi, penyewaan pakaian adat, jasa rias, *website*, *waterfall*.

Abstract– Chrysan Jambi is a business engaged in traditional clothing rental and makeup services for various events. The current rental process is still carried out conventionally using manual records, receipts, and communication through WhatsApp, which often causes problems such as data recording errors, difficulty in monitoring clothing availability, and delays in report generation. This study aims to design a web-based online rental information system for traditional clothing and makeup services to improve data management efficiency and service quality for customers. The system development method used in this research is the Waterfall method which consists of requirement analysis, system design, implementation, and testing stages. The system was developed using PHP programming language with the Laravel framework and MySQL database. The result of this research is a web-based rental information system that facilitates the management of traditional clothing data, makeup services, customer data, rental transactions, returns, and report generation in a computerized manner. The system helps make transactions more structured, accelerates data retrieval, and improves the effectiveness and efficiency of rental management.

Keywords: information system, traditional clothing rental, makeup services, website, waterfall

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai bidang usaha, termasuk dalam bidang penyewaan pakaian adat dan jasa rias. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pemasaran, serta mempermudah proses transaksi dengan pelanggan [1].

Salah satu bidang yang memanfaatkan kemajuan teknologi adalah sektor penyewaan dan kecantikan (jasa rias). Peningkatan penggunaan komputer dan internet telah mengubah cara masyarakat dalam mencari informasi serta layanan [2]. Kehadiran *platform online* dan aplikasi seluler membuat konsumen kini lebih memilih mencari layanan penyewaan pakaian adat dan jasa rias melalui media digital [3].

Chrysan merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang penyewaan pakaian adat dan jasa rias yang berlokasi di Jambi. Usaha ini menyediakan berbagai jenis busana adat yang dapat digunakan untuk berbagai acara seperti pernikahan, wisuda, dan acara budaya. Selain penyewaan pakaian adat, Chrysan juga menyediakan layanan jasa rias bagi pelanggan yang membutuhkan layanan *make-up* untuk berbagai acara.

Namun dalam proses pengelolaannya, sistem yang berjalan saat ini masih dilakukan secara konvensional. Proses pencatatan data penyewaan, pemesanan jasa rias, serta pencatatan transaksi masih menggunakan buku catatan dan nota. Selain itu, komunikasi antara pelanggan dan pemilik usaha sebagian besar dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Kondisi tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan data, kesulitan dalam mencari informasi penyewaan, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan.

Permasalahan lain yang muncul adalah kesulitan dalam memantau ketersediaan pakaian adat yang disewakan serta memantau pelanggan yang telah melewati batas waktu penyewaan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan informasi mengenai ketersediaan pakaian dan keterlambatan pengembalian barang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi penyewaan pakaian adat dan jasa rias berbasis *web* yang dapat membantu pemilik usaha dalam mengelola data penyewaan, transaksi, serta laporan secara lebih efektif. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat mempermudah pelanggan dalam memperoleh informasi dan melakukan pemesanan layanan secara *online*.

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi penyewaan *online* pakaian adat dan jasa rias berbasis *web* pada Chrysan Jambi sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mempermudah proses transaksi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tahapan Penelitian

Untuk membantu penelitian ini, di perlukan susunan kerangka kerja yang jelas tahapan-tahapannya. Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalah yang dibahas. Adapun kerangka kerja yang digunakan dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian

Berdasarkan kerangka kerja penelitian diatas, berikut adalah penjelasan rinci setiap tahapan :

a. Identifikasi Masalah

Tahap ini dilakukan melalui wawancara dan observasi di Chrysan untuk mengetahui kendala dalam proses penyewaan pakaian adat dan jasa rias yang masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan kesalahan pencatatan, kesulitan pengecekan stok, dan keterlambatan pembuatan laporan.

b. Studi Literatur

Tahap ini dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan perancangan, sistem informasi, penyewaan, *website*, UML, serta teknologi yang digunakan seperti PHP, MySQL, Laravel, dan XAMPP.

Perancangan merupakan proses kreatif yang dilakukan melalui serangkaian langkah untuk menghasilkan suatu karya atau produk dalam bentuk yang nyata [4]. Selain itu, dalam kegiatan sewa-menyewa diperlukan adanya objek yang disewakan, pihak penyewa, pihak yang menyewakan, imbalan berupa pembayaran, serta adanya kesepakatan antara pemilik barang dan pihak yang menyewa [5]. Selanjutnya, jasa rias merupakan usaha jasa yang menyediakan keterampilan di bidang estetika wajah, rambut, dan busana guna menciptakan keindahan serta meningkatkan rasa percaya diri pelanggan [6]. Di sisi lain, *website* merupakan kumpulan halaman dalam suatu domain yang berisi berbagai informasi yang dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui mesin pencari (*search engine*) [7]. Dalam proses pengembangannya, digunakan UML yang merupakan bahasa grafis untuk memvisualisasikan, mendefinisikan, membangun, serta mendokumentasikan sistem berbasis *Object-Oriented* dalam pengembangan perangkat lunak [8]. Kemudian, PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman *server-side* yang berfungsi untuk menghubungkan *website* dengan database serta menghasilkan konten yang dinamis [9]. Selain itu, MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data yang memanfaatkan perintah SQL (*Structured Query Language*) dan telah dikenal luas [10]. Untuk mendukung proses pengembangan, Microsoft Visual Studio digunakan sebagai editor kode *open source* buatan Microsoft yang dapat dijalankan di Windows, Linux, dan MacOS serta mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti C++, C#, Java, Python, PHP, dan Go [11]. Selanjutnya, *Framework* Laravel digunakan sebagai salah satu kerangka kerja pengembangan aplikasi *website* yang populer dan kuat dalam dunia PHP [12]. Terakhir, XAMPP digunakan sebagai perangkat lunak gratis yang berisi kumpulan beberapa program dan dapat berjalan di berbagai sistem operasi untuk mendukung proses pengembangan aplikasi berbasis web [10].

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian.

d. Analisis Sistem

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan serta penentuan kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem dengan menggunakan pemodelan UML seperti *use case diagram*, *activity diagram*, dan *class diagram*.

e. Perancangan Sistem

Tahap ini dilakukan perancangan sistem baru berupa desain antarmuka dan struktur sistem yang akan diimplementasikan melalui proses pengkodean.

f. Pembuatan Laporan

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan pengujian sistem yang telah dilakukan.

2.2 Metode Pengembangan Sistem

Penulis menggunakan metode *Waterfall* dalam proses pengembangan sistem. Metode ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan sistematis mulai dari tahap analisis hingga implementasi sistem [13]. Adapun bentuk model proses yang digunakan yaitu model proses *Waterfall* yang dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Metode *Waterfall*

Berdasarkan Gambar 2, model *Waterfall* yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan.

a. Analisis kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan dengan menganalisis sistem yang sedang berjalan, menentukan karakteristik sistem, serta mengidentifikasi respon sistem terhadap setiap *input*. Selain itu, dilakukan juga analisis kebutuhan perangkat lunak yang diperlukan dalam perancangan sistem informasi penyewaan pada Chrysan.

b. Desain Sistem

Tahap ini meliputi proses perancangan sistem yang mencakup perancangan data, antarmuka (*input* dan *output*), serta struktur data. Pemodelan sistem dilakukan menggunakan UML seperti *use case diagram*, *activity diagram*, dan *class diagram*, serta penggunaan flowchart untuk menggambarkan alur prosedur sistem.

c. Implementasi dan Pengujian Unit

Pada tahap ini dilakukan proses implementasi sistem yang telah dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Setelah sistem dibangun, dilakukan pengujian pada setiap unit atau modul yang ada.

d. *Testing* (Pengujian)

Tahap pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan. Jika ditemukan kesalahan, maka dilakukan perbaikan pada sistem.

e. *Maintenance* (Pemeliharaan)

Tahap *maintenance* tidak dilakukan karena penelitian berfokus pada perancangan dan pembangunan aplikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

Analisis sistem dapat dimulai dengan penggambaran terkait sistem yang sedang berjalan, sebagai berikut:

a. Berikut ini adalah alur dari penyewaan pakaian pada Chrysan adalah sebagai berikut :

1. Pelanggan dapat melakukan pemesanan secara langsung di Chrysan, melalui telepon, atau melalui WhatsApp.
2. Pihak Chrysan mengkonfirmasi tanggal dan jenis pakaian yang akan disewa.

3. Pelanggan memberikan informasi tanggal penyewaan dan jenis pakaian yang akan disewa.
 4. Pihak Chrysan mengecek ketersediaan jenis pakaian yang dibutuhkan pelanggan dan kemudian membantu pelanggan memilih model dan warna pakaian yang sesuai dengan tema.
 5. Pelanggan melakukan konfirmasi pemesanan dengan membayar uang muka.
 6. Pihak Chrysan akan membuat kwitansi tanda terima penyewaan pakaian yang berisikan informasi pengambilan, pengembalian dan detail pakaian yang disewa.
- b. Berikut ini adalah alur dari layanan jasa rias pada Chrysan adalah sebagai berikut:
1. Pelanggan dapat melakukan pemesanan secara langsung di Chrysan, melalui telepon, atau melalui WhatsApp.
 2. Pihak Chrysan mengkonfirmasi tanggal dan layanan jasa apa yang akan diambil.
 3. Pelanggan memberikan informasi tanggal penyewaan dan layanan jasa yang akan diambil.
 4. Pihak Chrysan membantu pelanggan memilih layanan jasa yang tersedia dan layanan jasa yang sesuai dengan tema.
 5. Pelanggan melakukan konfirmasi layanan jasa rias yang diambil dengan membayar uang muka.
 6. Pihak Chrysan akan membuat kwitansi layanan jasa rias yang berisikan informasi layanan jasa rias yang diambil, jam dan tanggal pelaksanaan.

Berdasarkan analisis sistem yang berjalan maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pada sistem saat ini yang berjalan di Chrysan yaitu:

- a. Kesalahan dalam pencatatan maupun pemantauan jumlah pakaian karena data harus diperiksa satu per satu.
- b. Proses pencatatan transaksi penyewaan dan pengembalian masih dilakukan secara manual menggunakan buku agenda, sehingga rawan kekeliruan.
- c. Sulitnya memonitoring penyewaan yang sudah jatuh tempo.
- d. Pembuatan laporan setiap bulannya memakan waktu lama karena harus merekap kwitansi secara manual satu per satu.

3.2 Solusi Pemecahan Masalah

Solusi untuk pemecahan masalah yang terjadi pada Chrysan atas sistem yang berjalan saat ini adalah dengan merancang sebuah sistem penyewaan pakaian adat dan jasa dimana sistem ini memiliki fungsi, sebagai berikut:

- a. Sistem dapat membantu dalam proses pemantauan jumlah pakaian yang tersedia dan juga dapat menelusuri pakaian yang sedang dalam proses penyewaan.
- b. Sistem dapat mengolah data transaksi penyewaan dan transaksi jasa rias pada Chrysan secara komputerisasi dengan antarmuka sistem dan disimpan ke dalam database. Sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses pencatatan data transaksi.
- c. Sistem dapat membantu memonitoring data transaksi penyewaan yang telah jatuh tempo dan harus segera di kembalikan.
- d. Sistem dapat membuat laporan secara otomatis seperti laporan pakaian, laporan transaksi penyewaan pakaian, laporan transaksi jasa rias.

3.3 Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan pengguna atau sistem eksternal secara grafis. Sementara itu, *use case* naratif menjelaskan interaksi tersebut dalam bentuk teks berisi langkah-langkah yang dilakukan [14]. *Use case diagram* dibuat untuk menggambarkan sistem yang baru dengan memiliki 4 aktor yaitu pengunjung, pelanggan, karyawan, dan pemilik dengan fungsionalitas, seperti pada gambar 3.

Gambar 3. Use Case Diagram

3.4 Class Diagram

Class diagram merupakan diagram yang menggambarkan keterkaitan antar kelas serta menjelaskan secara rinci setiap kelas dalam model perancangan suatu sistem. Diagram ini juga menampilkan aturan serta tanggung jawab dari setiap entitas yang membentuk perilaku sistem [14]. Yang dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4. Class Diagram

3.5 Hasil Implementasi

Tahap implementasi, yang mengikuti tahap perancangan, adalah proses konversi desain sistem menjadi aplikasi yang dapat dieksekusi. Berikut adalah hasil dari proses implementasi tersebut:

a. Tampilan Halaman *Login*

Pelanggan, admin, dan pemilik harus mengunjungi halaman *login* terlebih dahulu untuk bisa mengakses situs *web* dengan memasukkan *username* dan *password* yang valid. Yang dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Tampilan *Output* Halaman *Login*

b. Tampilan *Output* Halaman *Home*

Tampilan halaman *home* yang dapat diakses oleh admin dan pemilik. Yang dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6. Halaman *Home*

c. Tampilan *Output* Halaman Tabel Transaksi Penyewaan

Tampilan halaman tabel transaksi penyewaan yang dapat diakses oleh admin dan pemilik. Yang dapat dilihat pada gambar 7.

Gambar 7. Halaman *Data Transaksi Penyewaan*

d. Halaman Data Transaksi Jasa Rias

Tampilan halaman tabel transaksi jasa rias yang dapat diakses oleh admin dan pemilik. Yang dapat dilihat pada gambar 8.

Gambar 8. Halaman Transaksi Jasa Rias

e. Tampilan Output Halaman Laporan Penyewaan

Tampilan halaman laporan transaksi penyewaan yang dapat diakses oleh pemilik. Yang dapat dilihat pada gambar 9.

Gambar 9. Tampilan Output Halaman Laporan Penyewaan

3.6 Hasil Implementasi

Pengujian ini dilakukan menggunakan *black box* untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi sistem yang telah dilakukan, maka penulis melakukan tahap pengujian terhadap sistem secara fungsional. Apabila terdapat kesalahan, perbaikan dilakukan agar hasil aplikasi sesuai dengan yang diharapkan. Adapun beberapa tahap pengujian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel Pengujian

NO.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran	Hasil	Kesimpulan
1.	Pengujian pada tambah jasa	<ul style="list-style-type: none"> - buka halaman login - login pemilik - klik menu data jasa - klik tambah jasa 	Isi <ul style="list-style-type: none"> - kategori - nama jasa - harga - deskripsi 	Message “Data berhasil di simpan”	Message “Data berhasil di simpan”	Ha6ndal
2.	Pengujian pada tambah jasa	<ul style="list-style-type: none"> - buka halaman login - login pemilik 	Isi <ul style="list-style-type: none"> - kategori - nama jasa - harga 	Message “anda belum selesai”	Message “anda belum selesai”	Handal

		<ul style="list-style-type: none"> - klik menu data jasa - klik tambah jasa 	<ul style="list-style-type: none"> - deskripsi jika salah satu tidak diisi 	melengkapi data”	melengkapi data”	
3.	Pengujian pada ubah jasa	<ul style="list-style-type: none"> - buka halaman login - login pemilik - klik menu data jasa - klik tabel jasa - klik ubah 	<ul style="list-style-type: none"> Isi - kategori - nama jasa - harga - deskripsi 	Message “Data berhasil di simpan”	Message “Data berhasil di simpan”	Handal
4.	Pengujian pada ubah jasa	<ul style="list-style-type: none"> - buka halaman login - login pemilik - klik menu data jasa - klik tabel jasa - klik ubah 	<ul style="list-style-type: none"> Isi - kategori - nama jasa - harga - deskripsi jika salah satu tidak diisi 	Message “anda belum selesai melengkapi data”	Message “anda belum selesai melengkapi data”	Handal
5.	Pengujian pada hapus jasa	<ul style="list-style-type: none"> - buka halaman login - login pemilik - klik menu data jasa - klik tabel jasa - klik hapus 	<ul style="list-style-type: none"> Klik “Ok” 	Message “Hapus data ini?”	Message “Hapus data ini?”	Handal

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem penyewaan pakaian adat dan jasa rias yang berjalan di Chrysan sebelumnya masih dilakukan secara konvensional sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan data, kesulitan dalam mencari informasi, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi penyewaan online pakaian adat dan jasa rias berbasis *web*. Sistem yang dikembangkan menggunakan metode *Waterfall* dengan memanfaatkan teknologi PHP, *framework* Laravel, dan *database* MySQL. Sistem ini menyediakan berbagai fitur yang dapat membantu pemilik usaha dalam mengelola data pakaian adat, data pelanggan, transaksi penyewaan, serta pembuatan laporan secara lebih efektif dan efisien.

Selain itu, sistem ini juga memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memperoleh informasi mengenai pakaian adat yang tersedia serta melakukan pemesanan penyewaan dan jasa rias secara *online*. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional usaha serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

REFERENCES

- [1] R. Selly, I. Laksana., dan Wahyudi, “Desain Aplikasi Pendataan Pemilih Pada Pemilihan Umum Menggunakan QR Code,” *Technol.* 21, hlm. 31–37, 2023.
- [2] H. Hermansyah, D. S. Sihotang, R. R. Ilhamilimy, M. Rizan, dan S. F. Wibowo, “Mapping Trend of Digital Marketing Shapes Consumer Behaviour Across Indonesia: A Literature Review and Integration of Artificial Intelligence on Research Design for Future Research,” *Siber Int. J. Digit. Bus. SIJDB*, vol. 2, no. 4, hlm. 295–310, Mei 2025, doi: 10.38035/sijdb.v2i4.169.
- [3] Arnold, R. S. Dewi, I. S. Wijaya, dan D. F. Sugiyanti, “Dampak E- Commerce Terhadap Perilaku Konsumen Dan Strategi Bisnis,” *Masarin*, vol. 1, no. 2, hlm. 56–66, Des 2022, doi: 10.56881/masarin.v1i2.193.
- [4] W. Randa, M. I. Bustami, dan W. Riyadi, “Perancangan Penyortir Kentang Berdasarkan Ukuran Menggunakan Load Cell Berbasis Arduino Uno,” *J. Inform. Dan Rekayasa Komput. JAKAKOM*, vol. 4, no. 1, Apr 2024, doi: <https://doi.org/10.33998/jakakom.v4i1>.
- [5] E. E. Nasution, A. Lubis, dan A. S. Daulay, “Analisis Sewa Menyewa Minibus pada PT. Barumun Jaya Mandiri dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Ekopedia J. Ilm. Ekon.*, vol. 1, no. 2, hlm. 90–97, Mei 2025, doi: 10.63822/799w1b67.

- [6] M. S. Delanda dan Hayatunnufus, "Development of Fantasy Makeup Learning Video Media in the Beauty Care Department of State Vocational School 6 Padang," *J. Tata Rias*, vol. 13, no. 2, hlm. 23–30, Nov 2023, doi: 10.21009/jtr.13.2.04.
- [7] F. Yuni, "Perancangan Sistem Informasi Human Capital Management Berbasis Website.," *J. Inf. Syst. Appl. Manag. Account. Res.*, Sep 2024.
- [8] A. Oktariano, M. Iqbal, B. U. F. L. Apriyanti, S. Rakhmawati, dan S. Nurhayati, *Konsep Manajemen Proyek Sistem Informasi*. CV Gita Lentera, 2024.
- [9] I. Purnama Sari, A. Jannah, A. M. Meuraxa, A. Syafitri, dan R. Omar, "Perancangan Sistem Informasi Penginputan Database Mahasiswa Berbasis Web," *Hello World J Ilmu Komput*, vol. 1, no. 2, Jul 2022, doi: 10.56211/helloworld.v1i2.57.
- [10] A. Fathoroni, Rd. N. S. Fatonah, R. Andarsyah, dan N. Riza, *Buku Tutoial Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Dosen Menggunakan Metode 360 Degree Feedback*. Kreatif Industri Nusantara, 2024.
- [11] Syamsiah dan D. S. Lubis, "Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Uang Praktek Kerja Industri," *KLIK Kaji Ilm Inf. Dan Komput*, vol. 3, no. 5, Apr 2023, doi: 10.30865/klik.v3i5.762.
- [12] I. A. Alfarisi, A. T. Priandika, dan A. S. Puspaningrum, "Penerapan Framework Laravel Pada Sistem Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus: Klinik Berkah Medical Center)," *J Ilm Comput Sci*, vol. 1, no. 2, Jul 2023, doi: 10.58602/jics.v2i1.11.
- [13] T. Pricillia dan Z. Zulfachmi, "Perbandingan Metode Pengembangan Perangkat Lunak (Waterfall, Prototype, RAD)," *J. Bangkit Indones.*, vol. 10, hlm. 6–12, Mar 2021, doi: 10.52771/bangkitindonesia.v10i1.153.
- [14] Henderi, U. Rahardja, dan E. Rahwanto, *Uml Powered Design System Using Visual Paradigm*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.